

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ «ЗАРПЛАТНЫМИ» НАЛОГАМИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

APPLICATION OF CRITERIA FOR ASSESSING TAX RISKS IN THE MANAGEMENT OF «SALARY» TAXES: LEGAL ASPECTS

ШАЯПОВА ЭЛИНА ВЛАДЛЕНОВНА,

магистрантка,

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

SHAIPOVA ELINA VLADLENOVNA,

master's student,

Lomonosov Moscow State University.

В данной статье проанализированы разработанные Федеральной налоговой службой России общедоступные критерии для самостоятельной оценки налоговых рисков с точки зрения их применения в отношении «зарплатных» налогов. Раскрывается цель разработки Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, в которой нашли отражение рассматриваемые критерии. Выделено и описано понятие «зарплатные» налоги. Рассмотрены отдельные критерии оценки налоговых рисков, непосредственно связанные с управлением «зарплатными» налогами, и приведены соответствующие примеры. В результате проведённого исследования автором сделан вывод о необходимости применения данных критериев при управлении «зарплатными» налогами в целях исключения возможности проведения налоговых проверок и повышения прозрачности налоговых отношений.

This article analyzes the publicly available criteria developed by the Federal Tax Service of Russia for self-assessment of tax risks from the point of view of their application to «salary» taxes. The purpose of developing the Concept of the planning system of field tax audits, in which the criteria under consideration are reflected, is disclosed. The concept of «salary» taxes is highlighted and described. Some criteria for assessing tax risks directly related to the management of «salary» taxes are considered, and relevant examples are given. As a result of the conducted research, the author concludes that it is necessary to apply these criteria in the management of «salary» taxes in order to exclude the possibility of conducting tax audits and increase the transparency of tax relations.

Ключевые слова: *налоговые риски, критерии оценки, управление, налог на доходы физических лиц.*

Key words: *taxes, tax risks, criteria for assessing, management, personal income tax.*

Налоговая политика представляет собой важнейший элемент в системе государственного устройства, поскольку именно налоги – это основной источник дохода бюджета государства, а также элемент, который позволяет производить анализ и контроль экономической сферы. Вопросы, связанные с определением налоговых рисков, не теряют своей актуальности, поскольку налоговые отношения являются важным аспектом в деятельности хозяйствующих субъектов и государственных органов.

Учитывая сложность оценки налоговых рисков, вызывающую обширные дискуссии не только в теории налогового права, но и на практике, Федеральная налоговая служба России сформулировала и законодательно закрепила 12 общедоступных критериев оценки налоговых рисков. Указанные критерии нашли отражение в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок (далее – Концепция) [1].

Помимо подробного изложения ключевых детерминант, влияющих на выбор объекта внешней налоговой проверки, в указанной Концепции также закрепляется, что приоритетным направлением деятельности контролирующих органов является всестороннее изучение коммерческой активности налогоплательщиков, которая может свидетельствовать об их стремлении уклониться от установленных законодательством налоговых обязательств любыми доступными способами.

Главной целью разработки данного нормативного документа выступило систематизирование процедуры независимой оценки налоговых рисков со стороны предпринимателей в рамках их хозяйственной деятельности, подлежащей налогообложению. Использование закреплённых в Концепции критериев при тщательном анализе собственных финансовых показателей позволит налогоплательщикам своевременно свести к минимуму вероятность проведения проверки со стороны контролирующих органов и избежать нарушений действующего налогового законодательства в будущем.

Все критерии оценки налоговых рисков, сформулированные в рамках рассматриваемой Концепции, охватывают широкий спектр современных тенденций, характеризующих сферу налогообложения в целом. Они касаются таких аспектов, как деятельность коммерческих организаций и функционирование налоговых органов государства. Отмечается, что одни и те же критерии могут применяться по-разному при анализе различных видов налогов, которые подлежат уплате юридическими и физическими лицами.

Управление налогами, связанными с оплатой труда сотрудников, уже на протяжении долгого времени является важным вопросом для организаций. Традиционно, в число «зарплатных» налогов включают налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и страховые взносы (взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование, взносы по временной нетрудоспособности и материнству и взносы на травматизм). Первый удерживается непосредственно из заработной платы работника, а вторые – начисляются на неё [2, с.19]. Управление НДФЛ и обязательными страховыми взносами – это сложный процесс, который подразумевает принятие во внимание множества тонкостей и особенностей налогового законодательства. Так, представляется необходимым учитывать особенности определения налогоплательщика, какие доходы и расходы включаются в налоговую базу, как рассчитываются конкретные суммы налогов и страховых взносов, и др.

Применение всех 12 критериев оценки налоговых рисков, разработанных ФНС России, в рамках управления «зарплатными» налогами затруднительно, поскольку они были разработаны с учетом сложившейся практики под разные ситуации и не являются универсальными. Тем не менее, определённые критерии позволяют организациям оценить вероятность рисков в сфере НДФЛ и страховых отчислений и управлять ими целенаправленно.

Одним из наиболее значимых критериев, которым должны руководствоваться каждая организация (работодатель) и налоговые органы при управлении фискальными рисками, является пятый критерий – величина уровня среднемесячной заработной платы на одного сотрудника организации. При применении данного критерия необходимо выявлять соответствие среднему уровню заработной платы среди работников организаций по виду экономической деятельности. Отклонения в показателях могут указывать на возможные попытки минимизировать отчисления НДФЛ и обязательных страховых взносов со стороны налогоплательщика [3, с.34].

Наиболее характерным признаком, который может свидетельствовать об использовании рассматриваемого критерия, являются сведения о выдаче заработной платы сотрудникам «в конверте». В данном случае учитывается не только информация, полученная в ходе проверки соответствия показателям заработной платы по видам экономической деятельности, но и данные, отражённые в заявлениях и жалобах других лиц, правоохранительных или контрольных органов.

Основной целью управления «зарплатными» налогами в организации можно считать снижение объёма налоговых отчислений за счёт своих сотрудников. При таком подходе необходимо тщательно учитывать специфику налогового законодательства и строго следовать установленным нормам, чтобы исключить возможность нарушения требований действующего законодательства.

Так, ключевым моментом в процессе управления «зарплатными» налогами для работодателя является правильный расчёт суммы НДФЛ, подлежащей уплате. Необходимо учитывать все нюансы законодательства для корректного определения налоговых обязательств. Для сотрудников, которые в отчётный период совершали выплаты на покупку или продажу жилья, на получение медицинских или образовательных услуг, государство предоставляет право через инспекцию ФНС России оформить налоговый вычет, позволяющий снизить величину налога, подлежащего уплате налогоплательщиком и получить «компенсацию» от государства.

Помимо этого, стоит отметить, что предпринимателям следует учитывать доходы, не облагаемые НДФЛ, которые также влияют на размер налоговых отчислений. К таким доходам относятся различные государственные пособия и пенсии (в данный список не включаются, например, пособия по временной нетрудоспособности и по уходу за больными детьми), а также материальная помощь, предоставляемая работодателем в соответствии с решениями органов государственной власти [4]. Учёт всех этих факторов позволяет минимизировать налоговые расходы.

Помимо доходов, выделяются выплаты, которые также не облагаются НДФЛ:

- компенсационные выплаты (за исключением компенсаций в случае неиспользованного отпуска);
- выплаты в случае понесённых командировочных расходов (оплата расходов на проживание, проезд к месту проведения командировки и обратно, выплата суточных);
- выплаты работникам для оплаты счетов по медицинскому лечению, в том числе и для членов семьи работника (в случае наличия у медицинского учреждения необходимой лицензии, а также при условии производства выплаты за счёт чистой прибыли организации);
- выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;
- выплаты за обучение и повышение квалификации работников (кроме программ второго высшего образования).

Установленный налоговым законодательством список выплат, не подлежащих налогообложению, постоянно меняется и дополняется, поэтому своевременный контроль за данным перечнем позволит налогоплательщику правомерно сократить величину налоговых отчислений и правильно организовать свою «зарплатную» политику. Это требует тщательного анализа всех нюансов действующего законодательства и внесения необходимых коррективов во внутренние процедуры.

Помимо этого, многие работодатели при управлении «зарплатными» налогами прибегают к методам, которые не всегда являются законными. В целях снижения налогового бремени за счёт работников организациями часто применяется схема заключения договоров с индивидуальными предпринимателями (далее – ИП), которые образуются в результате фактического увольнения сотрудников и продолжения трудовых отношений с ними в другом

формате. Это оформляется с целью перевода ИП на упрощенную систему налогообложения и организуется в виде получения от ИП определённых услуг для прежней организации.

В результате таких действий ИП освобождается от уплаты НДФЛ, а организация (налоговый агент) будет выплачивать налог по ставке 6%. Однако, в таком случае трудности возникают у самого работника, которому после этого придётся самостоятельно подавать формы отчетности в налоговые органы, а также он лишается определённого количества льгот, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации [5].

Подобные действия можно наблюдать при заключении организациями договоров гражданско-правового характера (далее – ГПХ) со своими же сотрудниками. Подобная практика стала развиваться ещё в 2021 году, когда был начат эксперимент с налогом на профессиональный доход. Тогда многие граждане, осуществлявшие трудовую деятельность, оформили свой статус как «самозанятые» [6].

Выгода данного способа заключалась в снижении величины налоговых выплат «самозанятыми» и организациями, которые сотрудничали с ними. В таком случае организации не являются налоговыми агентами по уплате НДФЛ, они также избавляются от обязанности производить отчисления в виде страховых взносов. Помимо этого, при заключении трудового договора налоговый агент в лице работодателя обязывался уплатить страховые взносы по единому тарифу и взносы на травматизм, а в случае заключения договора ГПХ – только взносы по единому тарифу.

Многие работодатели, не до конца изучив все правовые аспекты данного нововведения, поспешили расторгнуть трудовые договоры с частью сотрудников и заключить с ними договоры ГПХ в целях минимизации налоговых отчислений по НДФЛ и страховым взносам. Однако такая практика не всегда является законной.

Согласно нормам трудового законодательства, у такого метода есть важное условие – нельзя заключать договоры ГПХ с «самозанятыми», которые уволились ранее из данной организации, в течении минимум 2 лет с момента их увольнения [5].

Оба способа управления «зарплатными» налогами – при помощи заключения договоров с ИП и «самозанятыми», нужно применять в соответствии с законодательством. Игнорирование правовых норм чревато претензиями со стороны налоговых органов, которые могут увидеть признаки фиктивности, связанные с установлением реального статуса стороны договора в лице сотрудника. Например, сохранение прежних условий работы – тот же офис, корпоративные правила, график, размер и периодичность выплат.

Во избежание претензий при управлении налоговыми рисками в «зарплатных» налогах, организациям следует тщательно изучить нормативную базу и допускать наличия явных признаков «имитации» предпринимательской деятельности в ситуациях, где сохраняются трудовые отношения. Консультация квалифицированных юристов и налоговых консультантов поможет грамотно выстроить систему договорных отношений с соблюдением всех правовых нюансов.

Другим немаловажным критерием оценки налоговых рисков, закрепленным Концепцией, непосредственно связанным с управлением «зарплатными» налогами является критерий неоднократного приближения к предельному значению установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) величин показателей, предоставлявших право применять хозяйствующим субъектам специальные налоговые режимы [4].

Данный критерий применим исключительно к налогоплательщикам, использующим упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) или являющимся плательщиками единого сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН). Подобные специальные налоговые режимы распространены среди предпринимателей, поскольку предполагают либо полное освобождение от уплаты отдельных налогов, таких как НДС, НДФЛ или налог на прибыль, либо значительное снижение налоговой обязанности за счёт пониженных ставок и т.д.

Однако, по истечении некоторого времени по мере роста и масштабирования бизнеса наступает момент, когда предпринимателю приходится принять непростое решение о переходе с УСН или ЕСХН на общую систему налогообложения. Такой шаг обусловлен превышением предельных показателей выручки, количества работников, остаточной стоимости основных средств и прочих предельных значений, установленных для применения специальных налоговых режимов. И здесь возникает серьёзный риск возникновения претензий со стороны налоговых органов, которые могут сделать вывод о злоупотреблении налоговыми льготами и преференциями.

В качестве примера стоит рассмотреть включение организации в реестр малого и среднего предпринимательства [7]. В этом случае налоговые выплаты за работников происходят по базовой ставке в размере 30% в пределах федерального минимального размера оплаты труда [8], а за суммы, уплаченные сверх данной величины – по льготной ставке 15%.

Помимо этого, значимыми при оценке налоговых рисков в области «зарплатных» налогов критериями являются также четвёртый и седьмой, связанные с величиной расходов налогоплательщиков налогов и сборов.

Четвёртый критерий заключается в опережении темпа роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг). По мнению налоговых инспекций, более высокий темп роста расходов над доходами свидетельствует о том, что налогоплательщик намеренно занижает сумму доходов или расходов с целью уменьшения налоговой базы. Данный показатель рассчитывается не только на основании данных налоговой декларации по налогу на прибыль, но и бухгалтерской отчётности.

Седьмым критерием, разработанным ФНС России, является «отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближённой к сумме его дохода, полученного за календарный год». Стоит отметить, что он применяется только к облагаемому НДФЛ доходу. Таким образом, чтобы оценить уровень выполнения данного критерия, нужно рассчитать значение вычетов от профессиональной деятельности в общей сумме доходов, которое должно превышать 83 %.

Оба критерия применяются при оценке налоговой отчётности. Это связано с тем, что некоторые из выплат сотрудникам исключаются контрольными органами из расходов организации.

Так, выплаты, которые осуществляет работодатель по собственному желанию (премирование, выплаты за неотработанное время и т.д.) подвергаются наиболее тщательной проверке по статьям расходов и часто не включаются в данную графу. Согласно ст. 255 НК РФ, подобные выплаты должны быть изначально закреплены в трудовом договоре, в противном случае – работодателю будут вменены соответствующие санкции. Чтобы избежать подобных обстоятельств, необходимо определить конкретные показатели и размеры выплат и закрепить их в трудовом договоре. Такой подход позволит правильно управлять «зарплатными» налогами, избежать проверок со стороны фискальных органов и дополнительных налоговых выплат.

Таким образом, в результате проведённого анализа норм налогового законодательства, а также – рассмотрения практических примеров по теме исследования, автором сделаны следующие выводы. Разработанные ФНС России критерии оценки налоговых рисков могут помочь работодателю правильно организовать процесс управления «зарплатными» налогами в своей деятельности, а также своевременно установить и минимизировать возможные риски в данной области. Критерии, выделенные из общего числа, необходимо, в первую очередь, рассматривать в качестве «ориентиров» для соблюдения норм законодательства о налогах и сборах. Подобный подход, по мнению автора исследования, обеспечит необходимый уровень осведомлённости налогоплательщиков в области управления рисками в «зарплатных» налогах, а также позволит создать благоприятные условия для ведения предпринимательской де-

тельности за счёт уменьшения возможности проведения налоговых проверок на местах и минимизации налоговых рисков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Федеральной налоговой службы от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» (ред. от 10.05.2012). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55729/?ysclid=lnxc371117180933765 (дата обращения: 12.10.2023).
2. Зотиков Н.З. Роль и значение «зарплатных» налогов и страховых взносов в доходах бюджетов и Пенсионного фонда Российской Федерации (Социального фонда) // Вестник Сургутского государственного университета. 2023. № 1 (39). С. 19-29.
3. Зотиков Н.З. Налоговые риски при ведении бизнеса в России // Oeconomia et Jus. 2021. № 1. С. 31-43.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) // СЗ РФ от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3824. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/12755>.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // СЗ РФ от 07 января 2002 г. № 1 (ч. 1) ст. 3. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683.
6. Федеральный закон от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» // СЗ РФ от 3 декабря 2018 г. № 49 (часть I) ст. 7494. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977.
7. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 10.07.2023) // СЗ РФ от 30 июля 2007 г. №31 ст. 4006. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144.
8. Федеральный закон от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (ред. от 19.12.2022) // СЗ РФ от 26 июня 2000 г. №26 ст. 2729. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/15714>.

© Шаянова Э.В., 2023.